

The issue of traditionalism in the ghazal of Muhammad Rasul Mirzo

Fayzullaeva Rayhon Abdullaevna

Associate Professor of Information Technologies and Management University

Abstract

This article discusses the poetics of Muhammad Rasul Mirzo's lyrics and the place of the poet's lyrical heritage in the poetry of his time.

Keywords

Divan, lyrical genres, traditionalism, ghazal, allegory, square, muhammas, mustazod, musaddas, qasida, rubai.

Аннотация. Ушбу мақолада Муҳаммад Расул Мирзо лирикаси поэтикаси ва шоир лирик меросининг ўз замонаси шеъриятида тутган мавқеи ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: Девон, лирик жанрлар, анъанавийлик, ғазал, ташбеҳ, мураббаъ, мухаммас, мустазод, мусаддас, қасида, рубой.

XIX аср охири XX аср бошлари ўзбек адабиёти тарихида ўзига хос ўринга эга бўлган шоир, таржимон, хаттот, бастакор ва мусиқашунос олим Муҳаммад Расул Мирзо шеърияти Хива адабий муҳитининг энг яхши анъаналарини ўзида намоён этган ҳамда бу адабиётнинг XIX асрнинг сўнгги чораги ва XX аср бошларида янада ривожланишига ҳисса қўшган асарлар ҳисобланади. Шоирнинг бир-биридан кескин фарқ қилмайдиган “Девони Мирзо” ва “Марғубу-н-нозирин” номли девонлари бизгача етиб келган. Мавжуд девонлар Мирзо шеърияти жанрларининг турли хил эканини кўрсатади. У ўз ижодида Шарқ мумтоз шеъриятининг ғазал, мураббаъ, мухаммас, мустазод, мусаддас, қасида, рубой, таърих ва маснавий жанрларида ҳам маҳорат билан ижод қилиб ўзидан олдинги буюк салафларга муносиб издошлик йўлидан борди ва Хоразм адабий муҳитида етишган ижодкорлар орасида ўз ўрнига эга шоирлардан бири сифатида шуҳрат топди. Бундан ташқари, Муҳаммад Расул Мирзо девони девончилик

“KELAJAK TEKNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKT”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

анъанасининг Феруз даврида тузилган энг яхши намунаси сифатида эътироф қозонди.

Мумтоз шеърятда зулф ёки кокил оддий ташқи гўзаллик эмас, балки ошиқни асир қилувчи куч, қоралик, сир-синоат, хуушбўйлик, сир-синоат, ишқнинг сабаби ва манбаи сифатида талқин қилинади. Масалан, Алишер Навоий ғазалида:

Зулфинг аро юз минг кўнгул оворадур ҳар дам сенинг,
Ҳар ҳалқа бир занжир эрур девоналар бўйнига. [1: 89]

Бу ерда зулфнинг ҳар бир ҳалқаси ошиқларни боғловчи занжир сифатида тасвирланган.

Фузулий шеърятда зулф ишқ азобининг асосий сабабчиларидан бири сифатида келади:

Зулфи мушкинга гирифтор ўлмишам,
Не ажабким, бошима минг ғам келур.

Машрабда зулф образи кўпроқ тасаввуфий маъно касб этади. Зулф баъзан илоҳий сир ва ҳақиқатга элтувчи йўл рамзи сифатида талқин қилинади.

Муҳаммад Расул Мирзо ижодида буюк мутафаккир Алишер Навоий ва шу билан бирга Шарқ адабиётининг улуғ вакиллари ижодий чашмасидан баҳра олиш баробарида, ўзбек адабиёти тарихида муносиб ўринга эга бўлган бошқа қатор шоирлар таъсири ҳам катта бўлганини эътироф этиш керак. Мирзонинг «Мусалсал кокилинг» радибли ғазали ҳам шу анъананинг ёрқин намунаси бўлиб, унда кокил бир вақтнинг ўзида гўзаллик, асирлик, шайдолик ва ишқий азоб рамзи сифатида намоён бўлади:

Гулгун юзинг устида, эй жоно, мусалсал кокилинг,
Кўргач жаҳон аҳлин қилур шайдо мусалсал кокилинг. [2:]

“KELAJAK TEKNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKT”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

Ёрнинг келишган қомати ва гўзал юзи ошиқлар кўнглига қувонч бағишлайди. Аммо улардан ҳам кўра кўпроқ қувонч ва завқ берувчи нарса — унинг мусалсал кокилидир:

Қадду юзинг еткурғуси ушшоқ кўнглига фарах,
Бордур алардин ҳам фараҳафзо мусалсал кокилинг.
Зулфинг мутарро айласанг гул юзга, кўргач боғ аро
Ёниб бўлур кул рашкдин Азро мусалсал кокилинг.

Мазкур байтда шоир : агар сен анбар ҳидли зулфларингни гулдек юзинг узра ёйиб безатсанг, боғдаги Азро (энг гўзал саналган маҳбуба) бу манзарани кўриб, сенинг мусалсал кокилингга рашк қилиб ёниб кул бўлади деган нозик ташбеҳни қўллайди. Шоир маъшуканинг кокилини оддий соч эмас, балки унинг ҳуснини мукамал қилувчи энг муҳим жиҳат сифатида кўрсатади.

Зулфи гириҳгирингга гар бўлсам асир, эрмас ажаб,
Эл қайдиға бордур камандосо мусалсал кокилинг.

Мирзо ёр зулфи таърифида давом этиб, агар мен сенинг тугун-тугун, чирмашган зулфингга асир бўлиб қолсам, бу ажаб эмас. Чунки сенинг камандга ўхшаш мусалсал кокилинг бутун элни ҳам асир қилиб қўйиш қудратига эга дея тасвирлайди. Байтда ошиқнинг маъшуқа ҳусни олдида ожизлиги ифодаланади. У ўзининг асир бўлиб қолганини айб ёки заифлик деб эмас, балки табиий ҳол деб ҳисоблайди.

Ғазалнинг бошидан охиригача ёр кокили мадҳ этилади. Аммо мактаъда кутилмаган нозик бурилиш юз беради: ошиқ кокилга маҳлиё бўлса-да, энди уни четга суришни сўрайди. Сабаби, у кокилдан ҳам кўра маъшуканинг юзини кўришни истади. Зулф ошиқнинг мақсадига тўсқинлик қилувчи восита сифатида кўринади.

“KELAJAK TEKNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELLEKT”
nomli respublika ilmiy-amaliy masofaviy konferensiyasi
VOLUME-1, ISSUE-3, 2026

Жоно, тараххум айлабон юздин кўтаргил кокилинг,

Кўймас юзингни кўргали, Мирзо, мусалсал кокилинг.

Бу анъана Алишер Навоий ва Фузулий ижодида ҳам учрайди, аммо Мирзода у бутун ғазалнинг асосий мавзусига айланади. Мумтоз шеърятда одатда юз гўзаллик маркази ҳисобланса, Мирзо кокилни марказий образга айлантиради. Бу унинг услубидаги муҳим хусусиятлардан бири саналади. Шу жиҳатдан Муҳаммад Расул Мирзо ижодий меросини тўлақонли ўрганиш муҳим масалалардан ҳисобланади.

Феруз даври адабий муҳити ана шундай анъаналарни сақлаши ва муносиб тарзда ривожлантириши билан адабиёт тарихида салмоқли ўринни эгаллайди. Бу давр адабиёти тараққиётида Мирзо адабий мероси ўзига хос аҳамиятга касб этади.

Адабиётлар:

1. Навоий А. Ғаройиб ус-сиғар. ТАТ. 10 жилдлик. 1-жилд. – Тошкент: Ғафур Ғулом НМИУ, 2011. - 804 б.
2. Муҳаммад Расул Мирзо. Девони Мирзо. Қўлёзма. Ўзбекистон ФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти фонди. Инв. № 911/1